

LAPORAN HARIAN/MINGGUAN
MINGGU PERTAMA (OBSERVASI)

Nama : jusniati
Posko : Tolo' Timur
Tempat kegiatan : Kelurahan Tolo' Timur
Nim : 9173490410027
Email :bungengjusniati@gmail.com

16 september 2020

